

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

TURK TILIDA “OILA” KONSEPTINI O‘RGANISH”

Nuriddin Abdumannonovich Altinboyev
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
katta o‘qituvchisi, PhD
nuriddinaltinbaev@gmail.com
+99897-716-75-25
ORCID NO: 0009-0000-5113-0030

Annotatsiya: Xorijiy tilni o‘rganish jarayonida oila a‘zolari nomlarini o‘zlashtirish talaba va o‘rganuvchilarda tili o‘rganilayotgan mamlakat madaniyatini yaqindan bilish imkonini beradi. Boshlang‘ich darajada yaqin va uzoq qarindosh nomlarini o‘rganish bilan bir qatorda egalik va kelishik qo‘shimchalarini ham qulay o‘zlashtirish va qo‘llash mumkin bo‘ladi. “Oila” konseptini o‘rganish nafaqat oila a‘zolari nomlari bilan cheklanadi, shu bilan bir qatorda oila bo‘yicha maqol, ibora, an‘ana va urf-odatlarini o‘rganishni ham taqozo qiladi. Bu esa tili o‘rganilayotgan mamlakat madaniyatidan ham xabardosh bo‘lish deganidir.

Kalit so‘zlar: oila, konsept, madaniyat, lingvomadaniyatshunoslik, turk tili, ta’lim.

Abstract: Learning the names of family members while learning a foreign language allows students and learners to become more familiar with the culture of the country whose language is being studied. At the basic level, along with learning the names of close and distant relatives, it will also be easy to master and use possessive and accusative suffixes. Learning the concept of "family" is not limited to the names of family members, but also requires learning proverbs, idioms, traditions and customs related to the family. This also means knowing the culture of the country whose language is being studied.

Keywords: family, concept, culture, cultural linguistics, Turkish language, education.

KIRISH

O‘zbekiston va Turkiya munosabatlarining oxirgi o‘n yillikda yuqori saviyaga chiqqanligi, ikki davlat rahbarlarining o‘zaro samimiy va do‘stona yaqinligi ikki xalq o‘rtasidagi tilda va madaniyatda yaqinlikka ham o‘z ta’sirini ko‘rsatganligiga guvoh bo‘lmoqdamiz. Buni mamlakatimizda turk tilini o‘rganishga bo‘lgan qiziqishning ortganida ham ko‘rishimiz mumkin. Xususan, turk tili asosiy sharq tili sifatida Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida va qo‘shimcha sharq tili yoki ikkinchi til sifatida O‘zbekiston jahon tillari universitetidagina o‘titilar edi, hozirgi kunga kelib turk tili asosiy va qo‘shimcha til sifatida mamlakatimizning qator davlat va nodavlat ta’lim muassasalarida talabdan kelib chiqqan holda o‘rgatilayotganligini hech kimga sir emas. Turk tili turkiy tillar oilasiga mansub o‘zbek tiliga qardosh til bo‘lganligi bois o‘zbek o‘rganuvchilarga qulaylik va osonlik tug‘diradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Oila insoniyat tarixidagi eng qadimiy institut – jamiyatning tamal toshi hisoblanadi. Uni o‘rganish insoniyat tarixi qadar qadimlarga borib taqaladi. Jamiyatning turli tomonlarini yoritishda oila asosiy obyekt bo‘lib xizmat qilib kelgan. Oila hozirga qadar dunyo miqyosida tarixiy, ijtimoiy, siyosiy, diniy, madaniy jihatlardan o‘rganilgan va o‘rganilmoqda.

Zamonaviy dunyoda inson omilini chuqurroq va teranroq anglash maqsadida juda ko‘p yangi fanlar, fan sohalari paydo bo‘lgani hech kimga sir emas. Oila mavzusi mazkur yangi yo‘nalishlarni ham chetlab o‘tmagan. Xususan, kognitiv tilshunoslik, sosiolingvistika, etnolingvistika, lingvomadaniyatshunoslik kabi tilshunoslikning zamonaviy yo‘nalishlarining ham tadqiqot obyektlaridan biriga aylanib ulgurdi.

Oila konsepti bo‘yicha M. Terpak, Z. Biktagirova, A. Raxmat, Ch. Tsinxan, K. Vorkina, U. Sinyuy, Yu. Jeleznova, Ye. Kostribuna, N. Zaneginaning yozgan dissertatsiyalari va M. Yurtbashi, H. Go‘zpinar, J. Pashalio‘g‘li, A.Raximova, T.Romanova v.b., A. Gaychayeva, I. Sidorsh, Y. Kapustina va D. Aripovalar tomonidan yozilgan maqolalar ishimizning asosiy nazariy qismini belgilab beradi.

Konsept – lisoniy birliklar (masalan, so‘z, gap, matn kabilar) orqali yuzaga chiquvchi fikrlash jarayonining natijasi (hosili) dir. Konsept bizning psixikamizda aks etuvchi obyektiv borliq predmet va hodisalari haqida juda keng miqyosda mukammal, har tomonlama ma’lumot, tushuncha, tasavvurlarni o‘zida tashishi, saqlashi, o‘zgaga yetkazishi (berishi) bilan jamiyat a’zolarining predmet va hodisalarga bo‘lgan munosabatini qayd etishi bilan o‘ziga xosdir[Карасик, 2004: 390]

Turk oila instituti, jamiyatshunoslari, folklorshunos olimlari, tilshunos va adabiyotshunoslari tomonidan oila mavzusi uzoq yillardan buyon tadqiq va tahlil qilinmoqda. Xususan, S. Akgul, E. Hirik, B.Tabar, J. Chelik kabi tadqiqotchilar va yana ko‘plab izlanuvchilar o‘nlab sohada oila mavzusida maqola va ilmiy ishlar yozganlar. Ismini zikr qilganlarimiz biz topgan va qo‘lga kirita olgan ishlar hisoblanadi.

MUHOKAMA

O‘zbekistonda turk tilini o‘rgatishda mahalliy manbalar, chunonchi, X.Hamidov, X.Imamova, L.Aminova, M.Qayumova, J.Shabanov, Sh.Atamuradov kabi turk tili mutaxassislarning o‘quv qo‘llanmalari va darsliklari bilan bir qatorda Turkiyada nashr qilingan Yeni İstanbul, Yedi İklim Türkçe va Yeni Hitit kabi qator darajalarga moslalgan kitoblardan foydalanilmoqda. Oxirgi paytlarda boshqa tillarda ham asosiy e’tibor to‘rt ko‘nikmaga asoslangan o‘quv materiallariga qaratilmoqda, shu nuqtayi nazardan Turkiyada nashr qilingan sanab o‘tilgan manbalar eng samarali foydalanilayotganiga guvoh bo‘lmoqdamiz. Sanab o‘tilgan manbalar ichida Yeni İstanbul va Yedi İklim Türkçe kitob setlari ham o‘quvchilar, ham o‘qituvchilar tomonidan afzal ko‘rilmoqda. Ushbu kitoblarda til qoidalari bilan bir qatorda turk madaniyatiga oid bilimlar ham berilgan. Xususan oila mavzusi alohida bo‘lim sifatida keltirilgan.

Yeni İstanbul dars kitobining 4-bo‘limi Benim Dünyam deb nomlanib, 67-86-sahifalarni qamrab oladi. Mazkur bo‘lim Ailem (Oilam), Arkadaşlarım (Do‘stlarım) va Ailemden Uzakta (Oilamdan uzoqda) deb nomlangan boblardan

tashkil topgan. Mazkur bo‘limda anne (ona), baba (ota), kız kardeş (singil), abla (opa), erkek kardeş (uka), ağabey (aka), teyze (xola), dayı (tog‘a), amca (amaki), hala (amma), babaanne (ota tarafdin buvi), anneanne (ona tarafdin buvi), dede (bobo) kabi qarindoshlik atamaları keltirilgan[Yeni İstanbul A1, 2021: 68]. Undan keyin Mening oilam nomli matn, matn ichida esa egalik qo‘shimchalari berilgan. Bu turk tili o‘rganuvchilar uchun oila haqida gapirish mumkin bo‘lgan kichik ‘qoralama’ vazifasini bajaradi. Kitobning 70-sahifasida Zehra Hanım’in torunlari (Zahro xonimning nabiralari) deb nomlangan eshitish mashqi ham berilgan bo‘lib, bu mashqda koca (er), gelin (kelin), tonun (nabira) kabi qarindoshlik atamaları qatnashadi. Ya’ni til o‘rganuvchi so‘z boyligini orttirgan holda oila a’zolari haqida to‘liqroq ma’lumot bera olish ko‘nikmasini hosil qiladi. Eshitganlarini takrorlash orqali ham tinglash, ham ularni yetkazish uchun gapirish ko‘nikmasini shakllantiradi. Oila bilan bog‘liq rasmlarni jonlantirish orqali esa o‘zlashtirilgan yangi so‘zlar mustahkamlanadi. Kitobning oxirgi bo‘limining birinchi bobi Akrabalarım (Qarindoshlarım) deb nomlanadi. Bu bobda turk tilidagi moslashuvli so‘z birikmasi qoidasi qarindosh urug‘ nomlari orqali tushuntirib beriladi: teyzemin adı (xolamning ismi), annemin kız kardeşi (onamning singlisi) kabi. Bundan tashqari turk tilidagi geniş aile (katta oila) tushunchasi qarindoshlar nomlari qatnashgan Akrabalarım (Qarindoshlarım) nomli matn orqali keltirib o‘tiladi. Ushbu matndan ham til o‘rganuvchi qarindosh-urug‘chilikka doir yangi so‘zlarni o‘rganadi, xususan, kuzen (xolavachcha, amakivachcha), yeğen (jiyan), yenge (yanga, kelinoyi). Endilikda til o‘rganuvchi mustaqil tarzda o‘z oilasi, yaqin va uzoq qarindoshlari haqida to‘rt ko‘nikma doirasida batafsil ma’lumot bera oladi.

Yedi İklim Türkçe kitobida ham oila mavzusi alohida bir bo‘limni qamrab olgan. Ailemiz (Oilamiz) deb nomlangan mazkur bo‘lim o‘z ichida Ailem ve Ben (Oilam va men), Evim (Uyim) va Adresim (Manzilim) nomli uch bobdan tashkil topgan[Yedi İklim Türkçe, 2015: 34] hamda kitobning 33-54-betlarini qamrab oladi. Ushbu kitobda ham Yeni İstanbul kitobidagi singari qarindosh-urug‘chilik atamaları matanlar, dialoglar tarkibida keltiriladi. Bo‘lim oxirida so‘zlar ro‘yxati

ham alohida berilgan. Bu turk tilini boshlang'ich saviyada o'rganuvchilar uchun mo'ljallangan darsliklarda keltirilgan shaklidir. O'rganuvchilar keyingi bosqichlar ham oila bilan bog'liq mavzular, matnlar va frazeologizmlarni o'rganib boradilar.

XULOSA

Turk tili darslarida oila konseptini o'rgatish o'rganuvchilarga nimalar beradi:

1. Oila mavzusida gapirish ko'nikmasini hosil qiladi, ya'ni oila haqida gaplashish orqali talabalar turk tilida oila a'zolari, ularning roli, oilaviy bayramlar va urf-odatlar haqida gapirishni o'rganadilar.

2. Grammatik jihatdan o'rganuvchilarning turk tilidagi qarindosh-urug'chilik nomlari (anne, baba, kardeş, amca, hala va boshqalar), egalik qo'shimchalari (benim annem, senin baban) va sodda gap tuzilishini o'rganish imkonini beradi.

3. O'rganuvchilar turk madaniyatida oila konsepti, ya'ni oila bilan bog'liq tushunchalar, urf-odatlar, ibora va maqollarni o'rganadi hamda yozish, gapirish ko'nikmalarida qo'llay oladi.

4. Oila mavzusi kundalik suhbatlar, atrof-muhit va munosabatlarni tasvirlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bu esa talabalarga turk tilini tabiiy kontekstda o'zlashtirishga yordam beradi.

5. Oila konseptini turk tilida o'rgatish nafaqat lug'at boyitadi, balki madaniy jihatdan ham talabalarni boyitadi va ularga turk tilini chuqur o'zlashtirish imkoniyatini beradi.

Adabiyotlar:

1. Akgül S. "Kadin Ve Aile Hayati" Konulari Bakimindan Türkiye Türkçesi Ve Gagavuz Türkçesi Atasözleri // Türkiyat Mecmuası, c.27/2. – 2017. – s. 1-16.

2. Биктагирова, З.А. Концепт «Семья» в парамиологии английского, турецкого и татарского языков // Дисс. канд. фил. наук. – Казань, 2007.

3. Çelik C. Değişim Sürecinde Türk Aile Yapısı ve Din: Paradigmatik Anlam ve İşlev Farklılaşması // Karadeniz - Black Sea - Черное море, Sayı: 8. –Ankara, 2010. – s.25-35.

4. Gözpinar H., Proverbs about children in English, Georgian and Turkish culture, Journal of Education; ISSN 2298-0172, – 31-35ss.

5. Hirik E. Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Akrabalık Bildiren Kelimeler ve Duygu Değerleri // İnsan ve toplum bilimleri araştırmaları dergisi Cilt / Vol: 6, Sayı/Issue: 3, 2017. – s. 1726-1746.

6. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты. Дискурс. – М.: Гнозис, 2004.

7. Paşalıoğlu C. Rus ve Türk Dil Dünya Görüşünde Aile Konsepti. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt :8, Sayı :25, Aralık 2020.

8. Tabar B. Türk Atasözlerine Yansıyan Akrabalık İlişkilerinin Dil Kültür Bağlantısı Kapsamında İncelenmesi // International Journal of Languages' Education and Teaching ISSN: 2198 – 4999. – Mannheim – Germany udes 2015. – p. 294-306.

9. Терпак М.А. Английский лингвокультурный концепт «семья» и способы отражения его коннотативного содержания в языке (на материале семантического поля «Родственные отношения») // Дисс. кан. фил. наук. – Самара, 2006.

10. Yedi İklim Türkçe Yunus Emre Enstitüsü A1 Ders Kitabı. – Ankara 2015.

11. Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Ders Kitabı A1, Kültür Sanat Yayınevi. – İstanbul 2021.

12. Yurtbaşı M. Learning about “family relations” in Turkey through proverbs. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education volume 4, issue 4. – 2015.